

العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية

اسم الباحث اسم المشرف الرئيسي اسم المشرف المشارك
أحمد إسماعيل عبدالعزيز خليفة عبير فرحات سليمان حسام الدين محمد عبدالقادر
أستاذ الاقتصاد أستاذ الاقتصاد المساعد
ورئيس قسم الاقتصاد السابق كلية التجارة
كلية التجارة-جامعة عين شمس كلية التجارة-جامعة عين شمس

2022

العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية

المستخلص:

عندما يتحدث الناس اليوم عن العولمة أو "الاقتصاد الجديد"، فإن جزءاً كبيراً منهم يتحدثون عن "الأمولة" أو الحجم المتزايد والترابط بين أسواق رأس المال (السندات والأسهم والعملات الأجنبية والمشتقات المالية) والوسطاء الماليين (المصارف، مصارف الاستثمار، صناديق الاستثمار، شركات التأمين، وشركات التقاعد) داخل البلدان وفي جميع أنحاء العالم. وأنه لمن الغريب أن يتم تجاهل التمويل في أبحاث الدورة الاقتصادية لأنه ومنذ عام 1900، ارتبطت كل أزمة اقتصادية كبرى في جميع أنحاء العالم بأزمة مالية (Knoop, 2010). لذلك فعندما يفكر الناس في أسباب الأزمات الاقتصادية الكبرى مثل الكساد الكبير أو أزمة شرق آسيا أو الأزمة العالمية لعام 2008، فإن الأسواق المالية هي أول ما يتبادر إلى أذهان معظم الناس، ومن هنا ظهرت أهمية فهم العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية من خلال استقراء الأدبيات الاقتصادية في موضوع البحث.

الكلمات المفتاحية:

الدورات الاقتصادية، الائتمان المصرفي، الدورات الائتمانية، الأزمات المالية، النمو الاقتصادي، الاستقرار المالي، معايير بازل III، مؤشرات الحيلة الكلية، المعروض النقدي، السيولة المحلية.

Abstract:

For the banking sector–dominated financial system, credit is one of the most important factors in analyzing business cycles. Where credit can be one of the factors causing a sharp contraction in production and employment through credit squeeze. Therefore, understanding the nature of credit flows in the economy is one of the basic requirements for designing monetary policies as well as macroprudential policies. The history has shown that recessions has been accompanied by disruptions in the financial sector. Before the financial world crisis of 2007–2009, little attention was given to macroeconomic and financial interdependence. This paper studies some of the previous findings from the literature on the relationship between credit cycles and business cycles.

Keywords: Business Cycles, Credit Cycles, Financial Development, Economic Growth, Financial Crisis, Macroprudential Policies, Basel III, Bank Lending, Bank Crises, Broad Money Supply.

JEL CLASSIFICATION: E44, G21

أولاً: مقدمة:

أدت الأزمة المالية العالمية 2008 إلى ضعف الأنظمة الرقابية المصرفية، حيث نتجت الأزمة عن تعاملات غير آمنة للمصارف عرضت المصارف نفسها لمخاطر كبيرة نتج عنها ظهور فقاعة مالية وانفجارها، وكان من أهم نتائجها: حزمة صارمة من القوانين المصرفية لتعزيز إدارة الرقابة والتنظيم والإشراف والمخاطرة في القطاع المصرفي تحت مسمى: " اتفاق بازل III" (Hannoun, 2010). ويتمثل الغرض من تلك الاجراءات والقوانين مقاومة التقلبات الشديدة للقروض المصرفية (دورات الائتمان Credit Cycles)¹ وذلك لتحقيق الهدف الأكبر والأهم والمتمثل في حماية القطاع المصرفي من الأزمات المالية الناتجة عن التوسع في عمليات الاقراض، والتي تعرضت لها بعض المصارف خلال تلك الأزمة، مما أدى إفلاسها وضياع أموال المودعين لديها، وهو ما يحصن القطاع المصرفي العالمي من الاختلالات والأزمات المالية المحتملة والتي إذا حدثت، فإنها تصيب القطاعات المختلفة للاقتصاد العالمي.

تلعب المصارف المركزية دورا محوريا في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي واستقرار العرض النقدي والعملة المحلي. إضافة إلى ذلك، فالسياسة النقدية لها تأثير بالغ في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره وكذا اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية (عبد القادر، 2014). دون إغفال دور المصارف المركزية في استهداف التذبذبات في الدورة الاقتصادية ومواجهه السيولة النقدية المفرطة، حيث يتحكم المصرف المركزي في المعروض النقدي بحسب قوته وقدرته على

¹ عرف (Claessens et al., 2011) دورات الائتمان بشكل يشبه التعريف التقليدي للدورات الاقتصادية. فمرحلة الانتعاش في الدورات الاقتصادية the recovery phase يقابلها : " الارتفاع the upturn " في دورات الائتمان، أما مرحلة الانكماش the contraction phase يقابلها " الانخفاض the downturn ". في دورات الائتمان. وتغطي مرحلة الانتعاش الفترة الزمنية المستغرقة للوصول من قاع الدورة إلى قمتهما. وبشكل مماثل تغطي مرحلة الانكماش الفترة الزمنية المستغرقة للوصول من قمة الدورة إلى قاعها.

التحكم في سعر الفائدة قصير الأجل، ومن وراءه بقية المصارف التجارية وما لها من دور مركزي في توطين رأس المال في القطاعات الاقتصادية، فهي فاعل أساسي في السوق المالي لأنها تتحكم من جهة في أغلب العرض النقدي (الودائع) وفي وسائل الدفع المختلفة (مثل: الشيكات، بطاقات الائتمان). لذا كان من المهم جدًا الحرص على أن يكون القطاع المصرفي متماسك وقوي وألا يتعرض لأخطار وأزمات قد تهدد الاقتصاد ككل، خاصة وأن وطأة وكلفة تلك الأزمات من ركود أو كساد على المجتمعات والشعوب ثم على الحكومات تكون شديدة وقاسية، حيث أوضحت دراسة (Honohan & Klingebiel, 2000) أن الحكومات تتفق ما يقدر بحوالي 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في تدخلها لانقاذ اقتصاداتها والخروج من الأزمات المالية.

ثانيًا: مشكلة الدراسة

بالنسبة للنظام المالي الذي يهيمن عليه القطاع المصرفي، فإن الائتمان هو أحد أكثر العوامل أهمية في تحليل دورات النمو. حيث يمكن أن يكون الائتمان أحد العوامل المسببة لانكماش حاد في الإنتاج والعمالة (Banerjee, 2011) من خلال ضغط الائتمان Credit Squeeze. ولذلك فإن فهم طبيعة تدفقات الائتمان في الاقتصاد هو أحد المتطلبات الأساسية لتصميم السياسات النقدية وكذلك السياسات الاحترازية الكلية (Drehmann et al., 2010). Macroprudential Policies. ووفقًا للنظرية النقدية التي تربط التغيرات في كمية النقود بالتغيرات في الأنشطة الاقتصادية بحيث تفسر التغيرات في المعروض النقدي في ظل التغيرات المتزامنة في المتغيرات الاقتصادية الكلية، فإن إدارة الكتلة النقدية أو السيولة المحلية ووسائل الدفع الجارية في النظام المالي هدف هام لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي. ووفقًا للمنهج النظري للأسعار في عرض النقود الذي يأخذ في اعتباره تأثير سعر الفائدة في تحليله الخاص بتكوين (خلق) عرض النقود، وهو ما يتم بالاعتماد على المركز المالي المجمع للقطاع المصرفي، وبافتراض أن سوق الائتمان والسوق الكلية للنقود هما شيء واحد،

فإن دالة عرض النقود سوف تتعادل مع دالة عرض الائتمان، وإذا ما نظرنا للواقع بالتطبيق على المركز المالي المجمع للقطاع المصرفي المصري، فإننا نجد أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء تستحوذ على جانب الأصول منه، في حين تستحوذ إجمالي الودائع على جانب الخصوم. وبالنظر في المعروض النقدي (وفقاً للتعريف الضيق للنقود (M1) _ وهو ما يسمى بوسائل الدفع الجارية ويتكون من: النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية _، أم إذ كان وفقاً للتعريف الواسع للنقود (M2) _ وهو ما يسمى بالسيولة المحلية _، والفارق بين التعريف الضيق والواسع للنقود ما يسمى بأشباه النقود)، وعلى الرغم من أن أشباه النقود (وتتكون من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية) تمثل الشرط الأكبر في السيولة المحلية إلا أن الائتمان المحلي هو المكون الأكبر في الأصول المقابلة. وهذا يعني أن زيادة الائتمان (عرض القروض) يرتبط بزيادة الودائع (العرض النقدي). (عبد القادر، 2014) حيث تقوم المصارف التجارية بمنح الائتمان للوحدات الاقتصادية، ويصاحب تلك العملية: عملية خلق للودائع في الجهاز المصرفي استناداً لثقة الوحدات الاقتصادية في المصارف، وكلما زادت عمليات الإقراض زادت معها أرصدة الودائع، فعلى عكس ما قد يتبادر للذهن فإن الإقراض هو ما يخلق الودائع لا العكس (Mcley et al., 2014). وبالتالي فإن هناك علاقة بين التغير في حجم الائتمان الذي يمنحه الجهاز المصرفي وبين التغير في كمية النقود في الاقتصاد، إلا أننا نريد أن نقوم بدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية وذلك من خلال استقراء الأدبيات الاقتصادية.

إن عدم الاستيعاب الواضح لآلية عمل المصارف، وعلاقتها بالنشاط الاقتصادي يؤدي إلى عدم تصور وجود علاقة بين دورات الائتمان والدورات الاقتصادية. فمن المعلوم أن الكم الائتماني يزداد عندما يزداد الاقتصاد وينخفض عندما يدخل الاقتصاد في ركود لأن المصارف تميل إلى تخفيف معايير الائتمان في الأوقات الجيدة وتشديدها في الأوقات السيئة، كما جاء في تفسير "هاوتري" لأسباب الدورات الاقتصادية

(Hawtrey, 1927). وتقلبات الدورات الحادثة في منح الائتمان تُضخّم من مدى الازدهار أو الانكماش في الدورة الاقتصادية. وإذا نظرنا للنتاج المحلي الحقيقي في أي من البلدان سنجد أنه من المفترض مع اقتصاد مستقر طبيعي سيتجه للنمو، حيث الزيادة السكانية والتي لا بد وأن تحدث بنسب متفاوتة بين البلدان، ومعها الزيادة في الانتاجية بسبب التقدم التكنولوجي أو اكتشاف موارد جديدة أو ما إلى ذلك، كل هذا يجعل الناتج المحلي الحقيقي بمرور الوقت يتجه للنمو. ومما لا شك فيه أن التوسع في العملية الانتاجية لا بد وأن يصاحبه توسع في التمويل، فبدون الوسائل النقدية لا مجال للحصول على مستلزمات الانتاج. وتعتبر الزيادة السريعة في منح الائتمان في الاقتصادات من المؤشرات الرئيسية لعدم الاستقرار المالي.² وقد تعزز هذا الرأي بعد الأزمة المالية الدولية التي بدأت في منتصف عام 2007. وأصبح هناك العديد من الأبحاث التي تربط بين نمو الائتمان السريع والأزمات المالية، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية التجريبية، أدى ذلك إلى عدد من المحاولات لاستغلال البيانات المتعلقة بنمو الائتمان لبناء مؤشرات الإنذار المبكر للأزمات المالية. ومن منظور السياسات، كان آخر مثال على ذلك هو ما اقترحتة لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف تحت مسمى: "اتفاق بازل III". وقد لوحظ أن البلدان التي شهدت ازدهاراً كبيراً في الائتمان بشكل عام خلال الفترة التي سبقت انهيار 2008 مثل: المملكة المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة ودول البلطيق وأيرلندا، شهدت انتعاشاً بطيئاً نسبياً في أعقاب الأزمة، مقارنة مع الاقتصادات التي دخلت إلى الأزمة مع مستويات ائتمانية منخفضة نسبياً مثل: ألمانيا وسويسرا والأسواق الناشئة (Banerjee, 2011). كل هذا يقود إلى تأييد لفكرة أن العوامل النقدية تلعب دوراً هاماً في الدورات الاقتصادية، حيث تزيد زيادة الرافعة المالية من ضعف الاقتصادات أمام الصدمات.

² وفقاً لمؤشرات الحيطنة الكلية وهي مؤشرات تدل على مدى سلامة واستقرار النظام المالي، وتساعد على تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية وهي أيضاً تعمل كأداة للإنذار المبكر Early Warning System (EWS) في حالات تعرض الجهاز المصرفي المالي للخطر . (Mayes & Stremmel, 2012)

إنطلاقاً مما سبق، نحتاج لاستقراء الأدبيات النظرية لتوضيح العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية، وعليه يمكن صياغة المشكلة البحثية لهذا البحث في شكل التساؤل التالي: هل هناك علاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية؟

ثالثاً: الدراسات السابقة

1- King, R. G., & Levine, R. (1993). **Finance and growth: schumpeter might be right.** The Quarterly Journal of Economics, (Vol. 108)(No. 3 Aug., 1993), 717-737.

هدفت الدراسة إلى تقييم مدى صحة نظرية شومبتر للعلاقة بين الائتمان والتنمية الاقتصادية والتي تقول أن النظام المالي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وذلك عن طريق دراسة تشمل 80 دولة خلال الفترة الزمنية بين 1960 و 1989. وقد استخدمت الدراسة نموذجاً قياسياً من خلال 4 مؤشرات مالية: نسبة حجم قطاع الوسيط المالي الرسمي إلى الناتج المحلي الإجمالي (LLY)، أهمية البنوك بالنسبة للبنك المركزي (BANK)، النسبة المئوية للائتمان المخصص للشركات الخاصة، نسبة ائتمان صادر إلى الشركات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي (PRIVY)، وكذلك 4 مؤشرات للنمو: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد (GYP)، معدل تراكم رأس المال المادي (GK)، نسبة الاستثمار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي (INV)، التحسينات في كفاءة تخصيص رأس المال المادي (EFF). وأفضت الدراسة إلى وجود علاقة بين الائتمان المحلي والنمو الاقتصادي (King & Levine, 1993)

2- Demetriades, P. O., & Hussein, K. A. (1996). **Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries.** Journal of Development Economics, 51, 387-411.

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من العلاقة السببية بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في 16 دولة. وقد استخدمت الدراسة نموذجًا قياسيًّا من خلال مؤشرين للتنمية المالية: نسبة مطلوبات الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ونسبة مطالبات البنوك على القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. ومؤشر النمو الاقتصادي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وقد خلصت الدراسة لكون العلاقة السببية بين الائتمان المصرفي والنمو الاقتصادي تختلف من دولة إلى أخرى، مع كون أغلب النتائج توضح وجود علاقة سببية في الاتجاهين. (P. O. Demetriades & Hussein, 1996).

- 3- Abu-Bader, S., & Abu-Qarn, A. S. (2008). **Financial development and economic growth: The Egyptian experience**. *Journal of Policy Modeling*, 30(5), 887–898.

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من العلاقة السببية بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي من خلال التجربة المصرية، خلال الفترة من 1961–2001، وقد استخدمت الدراسة نموذجًا قياسيًّا من خلال 4 مقاييس للتنمية المالية: نسبة المخزون النقدي M2 إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة M2 مطروحًا منها العملة خارج البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الائتمان الممنوح للشركات الخاصة غير المالية إلى إجمالي الائتمان المحلي، نسبة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وكذلك استخدمت الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد كمقياس للتنمية الاقتصادية. ومتغيرًا إضافيًّا في نظام VAR وهو حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي. وقد دعمت النتائج الرأي القائل بأن التنمية المالية والنمو الاقتصادي هما مسببان لبعضهما البعض، أي أن السببية ثنائية الاتجاه. (Abu-Bader & Abu-Qarn, 2008).

- 4- Ahmed, A. A. (2018). **Bank-Based Financial Development and Economic Growth: Time-Varying**

Causality Analysis for Egypt. International Journal of Economics and Finance, 10(4), 123–135.

تبحث الدراسة في اختلاف السببية الزمنية بين التنمية المالية التي تعتمد على القطاع المصرفي وبين النمو الاقتصادي في الحالة المصرية خلال الفترة 1960-2016، ومن خلال نموذج قياسي تم استخدام البيانات السنوية للنتائج المحلي الإجمالي الحقيقي والائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص نسبة للنتائج المحلي الإجمالي، وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين المتغيرين. (Ahmed, 2018)

5- Kchikeche, A., & Khallouk, O. (2021). **On the nexus between economic growth and bank-based financial development: evidence from Morocco.** *Middle East Development Journal*, 13(2), 245–264.

تبحث الدراسة في العلاقة السببية بين التنمية المالية القائمة على المصارف وبين النمو الاقتصادي في المغرب بين عامي 2003 و 2018 باستخدام إطار عمل الانحدار الذاتي المتجه. تم اختبار العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي وأربعة مقاييس مختلفة للتنمية المالية في كل من المدى القصير والطويل. تظهر النتائج أن التنمية المالية تؤدي إلى نمو اقتصادي على المدى القصير وعلى المدى الطويل. علاوة على ذلك، يتضح أن النمو الاقتصادي يؤدي فقط إلى تنمية مالية من خلال القطاع المصرفي على المدى الطويل (Kchikeche & Khallouk, 2021)

رابعًا: الاختلاف عن الدراسات السابقة

تتميز هذه الدراسة بالتحليل النظري المفصل، حيث تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي أجريت في كونها جمعت بين استقراء الأدبيات النظرية التي تناولت العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية، وبين استقراء الجانب

النظري في الدراسات الحديثة لتعزيز صحة الفرضية التي انطلقت منها الدراسة وهي وجود علاقة بين التقلبات في منح الائتمان المصرفي وحدوث الدورات الاقتصادية.

خامسًا: أهمية البحث

تتمثل أهمية هذا البحث في توضيح العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية فمعرفة دور الائتمان في تقلبات النشاط الاقتصادي، سيساعد في إعطاء الأولوية لأدوات السياسة النقدية التي تحد من الاضطرابات الكبيرة في دورات الائتمان ما يعني حماية الاقتصاد من التقلبات العنيفة.

سادسًا: هدف البحث

فهم العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية

سابعًا: فرضية البحث

هناك علاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية

ثامنًا: منهجية البحث

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي حيث يقوم الباحث باستقراء الأدبيات الاقتصادية في موضوع البحث لإثبات صحة الفرضية.

تاسعًا: خطة البحث

سوف ينقسم هذا البحث إلى سبعة أجزاء: أولاً: مقدمة عن العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية، ثانيًا: الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية في مصر، ثالثًا: استعراض الأدبيات التي تؤيد أن عرض الائتمان المصرفي يؤدي للدورات الاقتصادية Supply-Leading View، رابعًا: استعراض الأدبيات التي تؤيد أن عرض الائتمان المصرفي يتبع الطلب عليه (الدورات الاقتصادية) Demand-Following Hypothesis، خامسًا: استعراض الأدبيات التي تؤيد أن

السببية متبادلة (ثنائية الاتجاه) Bi-Directional، سادسًا: استعراض الأدبيات التي تؤيد آراء أخرى، سابعًا: النتائج والتوصيات.

أولاً: مقدمة عن العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية

أكد Minsky أن تراكم الديون هو الديناميكية الرئيسية التي دفعت الاقتصادات نحو الأزمات المالية، وأن النظام المالي يتأرجح بين القوة والهشاشة وهذه التقلبات هي جزء لا يتجزأ من العملية التي تولد الدورات الاقتصادية. تمر التقلبات في دورة الائتمان وفقاً لـ Minsky بخمس مراحل: الإزاحة Displacement، والازدهار Boom، والنشوة Euphoria، وجني الأرباح Profit Taking، والذعر Panic (Knell, 2015). وعند مناقشة نشاط الإقراض المصرفي، تظهر الحاجة لتناول مفهوم دورات الائتمان ومن ثم تناول معايير الإقراض؛ وفقاً لـ (Weinberg, 1995) فإن المعايير يسقط الإلتزام بها مع تزايد المنافسة المصرفية بين المصارف بالتوسع في منح الائتمان المصرفي، ثم تعود المعايير للتطبيق بشدة في حالات الانكماش؛ حيث تستجيب المصارف لنقص رأس المال الخاص بها وترضخ لقيود الجهات التنظيمية. وهذا ما أكدته كلاً من (DELL'ARICCIA et al., 2012; MURTY et al., 2012)، بأن المنافسة المصرفية بين المصارف على المقرضين، تؤدي إلى تقلبات دورية بين التوسع في منح الائتمان و التشديد المفاجيء في متطلبات الإقراض.

ولذلك؛ ووفقاً لـ (Bliss & Kaufman, 2002) فإنه غالباً ما ترتبط الحركات الكبيرة في المتغيرات المالية بتقلبات شديدة في النشاط الاقتصادي: إذا كان التغير في الائتمان المتاح أثناء مرحلة الانكماش يقع في الربع السفلي لجميع التغيرات يعتبر اضطراب مالي ويطلق على هذه الاضطرابات انهيار أو أزمة الائتمان Credit Busts or Credit Crunches، أما إذا كان التغير في الائتمان المتاح أثناء مرحلة الصعود يقع في الربع الأعلى، فإن الحركة تصنف على أنها طفرة ائتمانية Credit Boom. تسمى الاضطرابات بالأزمات أو الانهيارات اعتماداً على المتغير

المالي (أي أزمة الائتمان أو المنازل أو انهيار أسعار الأسهم). وبالمثل، لدينا طفرات في أسعار الائتمان والمنازل والأسهم (Claessens et al., 2011a).

وكذلك يرى (Borio et al., 2001) أن الائتمان يعزز ويوجه تطور نشاط الدورات المالية والاقتصادية على السواء. لذلك فإن الائتمان هو أحد أكثر العوامل أهمية في تحليل دورات النمو. حيث يمكن أن يكون الائتمان أحد العوامل المسببة لانكماش حاد في الإنتاج والعمالة (Banerjee, 2011) من خلال ضغط الائتمان Credit Squeeze. ولذلك فإن فهم طبيعة تدفقات الائتمان في الاقتصاد هو أحد المتطلبات الأساسية لتصميم السياسات النقدية وكذلك السياسات الاحترازية الكلية (Drehmann et al., 2010). Macprudential Policies

إن المصارف³ والمؤسسات المالية الأخرى هي ما تجعل الأسواق المالية تعمل وبدونها لن تتدفق الأموال بين المدخرين ومن لديهم فرص استثمارية أو إنتاجية (Mishkin, 2013)، إن إلقاء نظرة سريعة على عمليات سوق المال كفيل بأن يدرك الناظر دور المصارف المتنامي يوماً بعد يوم وأنها تمارس تأثيراً قوياً للغاية على الحياة الاقتصادية، فالمصارف تنظم كلاً من المضاربة في سوق الأوراق المالية كما وأنها أصبحت القلب النابض في الحياة الصناعية والتجارية، بإمكانها تقييدها أو تحفيزها وقتما شاءت وكيفما كانت السياسة المتبعة (Festré & Nasica, 2009). ومن المعلوم أن النشاط في أسواق المال (كسوق الأسهم وسوق السندات وسوق الصرف الأجنبي) يؤثر بشكل مباشر على ثروة الأفراد وسلوك الأنشطة الاقتصادية وبالتالي على كفاءة الاقتصادات، إلا أن للمصارف دور هام أيضاً وربما أكبر في تحسين كفاءة الاقتصاد كونها أكبر وسيط مالي في الاقتصادات، يقوم بنقل التمويل

³ يندرج تحت المصارف كل ما يقبل ودائع ويمنح قروض: كالمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض والإيداع ومؤسسات الائتمان ومصارف الاستثمار، ولكن لأن المصارف التجارية هي أكبر الوسطاء الماليين في الاقتصاد لذا فهي تحظى بهذا الاهتمام في دراستها. Mishkin, (2013)

من الأفراد (مالكوا المال والذين قد يستخدمونه في أنشطة غير إنتاجية) لأولئك الذين لديهم فرص استثمارية أو إنتاجية. (Mishkin, 2013)

لذلك فمن المهم توضيح أن عمليات "الائتمان" مهما كان شكلها أو نوعها تؤثر على عمل النظام النقدي؛ والأهم من ذلك، أنها تعتبر المحرك الأساسي للنظام الرأسمالي وجزءاً أساسياً منه وبدونها لا يمكن فهم باقي النظام على الإطلاق، ولأن الجهاز المصرفي يقوم بتقنين الائتمان وإدارة نسب النقد / الودائع بطريقة مسابرة للدورات الاقتصادية، حيث يقلل منها في حالات الازدهار ويزيد منها في حالات الكساد فهذا يعني أن العرض الفعلي للائتمان يتحول مع الطلب ولا يواجه سقفاً محدداً للعرض الائتماني المحتمل نظراً لأن الأخير يتحرك بشكل مسابرة للدورة الاقتصادية. (Festré & Nasica, 2009)

إن الكثير من الأبحاث التي درست التفاعل بين الأنظمة المالية والدورات الاقتصادية ركزت على ظاهرتين غالباً ما ترتبطان بالأزمة المالية والاقتصادية: فقاعات الأصول والأزمات المصرفية، أحد أفضل التعريفات لفقاعة الأصول: "إذا كان سبب ارتفاع السعر اليوم هو أن المستثمرين يعتقدون أن سعر البيع مرتفع غداً فقط - في حين أن العوامل الأساسية لا تبرر مثل هذا السعر - إذن توجد فقاعة." (Stiglitz, 1990). كما تعرف الأزمات المصرفية بأنها حالة تفشل فيها العديد من المصارف في وقت واحد (Knoop, 2010).

غالباً ما تحدث فقاعات الأصول والأزمات المصرفية معاً حيث تكون نسب الدين إلى الأصول عالية. حدث كلاهما خلال فترة الكساد الكبير، وأزمة شرق آسيا، والأزمة المالية العالمية لعام 2007 على سبيل المثال لا الحصر، هناك تأثيرات تغذية مرتدة مهمة بين فقاعات الأصول والأزمات المصرفية، وأهمها توفير الائتمان: في فترات الازدهار، فإن جزءاً كبيراً مما يغذي فقاعات الأصول هو الائتمان السهل الذي يتم توجيهه عبر المصارف إلى أسواق الأصول، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ وكذلك فإن جزءاً كبيراً مما يدفع الاقراض المصرفي المفرط هو الأرباح السهلة التي تصبح متاحة عندما تتضخم أسعار الأصول بسرعة.

أما في فترات الإفلاس والانهيار، فإن الأزمات المصرفية تكون مدفوعة بالتخلف عن سداد القروض والتي لا يتم سدادها عندما تنفجر فقاعات الأصول وتتهار الأسعار، وغالبًا ما تنفجر هذه الفقاعات عندما يبدأ الائتمان السهل في الجفاف بسبب تزايد مخاوف التخلف عن السداد. فقاعات الأصول والأزمات المصرفية مكلفة للأسباب نفسها. تقلل كل من فقاعات الأصول والأزمات المصرفية من الثروة والأساسيات المالية Financial Fundamentals، مما يؤدي إلى انهيار الائتمان الذي يؤثر بدوره على بقية الاقتصاد. (Claessens et al., 2010; Knoop, 2010)

وذلك يمكن القول أن هناك علاقة بين الدورات الاقتصادية ودورات الائتمان الممنوح من المصارف، بل ويمكن عزو الجدل الأصلي في هذا الشأن لكتابات Schumpeter حول التنمية المالية والنمو الاقتصادي والذي يرى بأن التمويل يقود النمو الاقتصادي (King & Levine, 1993) حيث استخدمت الورقة مؤشرات عدة لاختبار مدى صحة فرضية شومبيتر، حيث تم تصميم مؤشرين لقياس توزيع أصول القطاع المصرفي: نسبة الائتمان الممنوح للمؤسسات الخاصة من قبل النظام المالي وكذلك نسبة المطالبات على القطاع الخاص غير المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي (تم اختيار القطاع الخاص لأن النظام المالي الذي يوجه الائتمان إلى الحكومة أو المؤسسات المملوكة للدولة قد لا يقوم بتقييم المديرين، واختيار المشاريع الاستثمارية، وتجميع المخاطر، وتقديم الخدمات المالية بنفس الدرجة مثل الأنظمة المالية التي تخصص الائتمان للقطاع الخاص). واستنادًا إلى النتائج التجريبية (باستخدام بيانات عن أكثر من 80 دولة خلال الفترة 1960-1989)، تم استنتاج أن شومبيتر ربما كان محقًا في فرضيته، لكننا نحتاج الآن لاستعراض الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية في مصر، ثم سنقوم باستعراض آراء الأدبيات الاقتصادية التي بحثت اتجاه العلاقة السببية بين كليهما، لتوضيح ما إذا كانت العلاقة بين هذه المتغيرات أحادية الاتجاه أو عكسية أو ثنائية الاتجاه.

ثانيًا: الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية في مصر

في البداية نحتاج لتحليل المعروض النقدي وفقاً للنظام المصرفي المصري، حيث بلغت القاعدة النقدية M0 في مصر 1,033,868 مليون جنيه مصري في سبتمبر 2021. وكذلك فإن المكون الأكبر للمعروض النقدي في مصر هو النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، حيث بلغ 693,110 مليون جنيه مصري من إجمالي عرض النقد M1 في مصر والبالغ 1,329,637 مليون جنيه مصري في سبتمبر 2021. كما بلغت السيولة المحلية M2 في مصر 5,574,011 مليون جنيه مصري في سبتمبر 2021، (منها أشباه النقود: 4,244,374 مليون جنيه مصري). ما يعني أن أشباه النقود تمثل الشطر الأكبر من السيولة المحلية. الجدير بالذكر أن: الائتمان المحلي (5,541,637 مليون جنيه مصري) هو المكون الأكبر في الأصول المقابلة للسيولة المحلية (5,574,011 مليون جنيه مصري) في سبتمبر 2021. أي أن الائتمان المحلي وكذلك السيولة المحلية قد نما كل منهما ما يقرب من 14 مرة، في حين لم يتناسب ذلك النمو مع نمو القاعدة النقدية حيث بلغ معدل نموها ما يقرب من 10 مرات. وقد بلغ الائتمان المحلي أكثر من 5 أمثال القاعدة النقدية في سبتمبر 2021. في حين بلغ مضاعف النقود ($\frac{M2}{M0}$) 5.39 في سبتمبر 2021. وبالنظر للشكل رقم (1)، سيتم استخدام الائتمان المحلي المقدم من القطاع المصرفي (% من إجمالي الناتج المحلي) كمؤشر على التقلبات في الائتمان المصرفي الممنوح، وكذلك بالنظر للشكل رقم (2) حيث تم استخدام نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للتغير في النشاط الاقتصادي لتحديد الدورات الاقتصادية، فكما أوضح Banerjee (2011) في دراسته: أن الناتج المحلي الإجمالي هو الخيار الأكثر تفضيلاً وخاصة للبحث في التقلبات والترددات في الدورات سواء كانت فصلية أو سنوية. نجد الآتي: أن النمو في الائتمان المصرفي يتزامن مع النمو في النشاط الاقتصادي، وكذلك العكس، نجد أن الانكماش في الائتمان المصرفي يتزامن مع الانكماش في النشاط الاقتصادي.

الشكل رقم (1): تطور الائتمان المحلي المقدم من القطاع المصرفي (% من إجمالي الناتج المحلي) في مصر من 2003-2021

الشكل من إعداد الباحث، المصدر: موقع الإحصاءات المالية الدولية (IFS) - بيانات صندوق النقد الدولي.

الشكل رقم (2): نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 2003-2021

الشكل من إعداد الباحث، المصدر: موقع الإحصاءات المالية الدولية (IFS) - بيانات صندوق النقد الدولي.

ثالثاً: استعراض الأدبيات التي تؤيد أن عرض الائتمان المصرفي يؤدي للدورات الاقتصادية Supply-Leading View:

يعتقد أصحاب هذا الرأي أن التوسع في الإقراض المصرفي يحفز الدورات الاقتصادية، حيث يرون أن وتيرة التنمية الاقتصادية في أي اقتصاد يتم تحديدها من خلال درجة ومدى الوصول إلى التسهيلات الائتمانية. جادل العديد من الاقتصاديين بأن الأسواق المالية وخاصة النقود وبالتبعية الائتمان تلعب دورًا مركزيًا في عمق واتساع ومدة الدورات الاقتصادية (Apergis et al., 2007; Calderon & Liu, 2003; KEYNES, 1930; King & Levine, 1993; Kiyotaki, 1998; Schumpeter, 1983)، فكما ذكر (Fourie et al., 2011): فإن من هؤلاء الاقتصاديين من يعودون لبدايات القرن العشرين، أمثال: (Hawtrey, 1913)، يليه (Fisher, 1933) ثم (Schumpeter, 1983) و (Minsky, 1978)، ومن بعدهم: (Bernanke, 1983)، (Gertler, 1988) و (Schularick & Taylor, 2012).

أكد (Schumpeter, 1983) على أهمية المصارف والائتمان التي تمنحه في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك في بدايات 1911، فوفقًا لشومبيتر تلعب المصارف دورًا هامًا في توجيه المدخرات إلى الشركات ورجال الأعمال الذين يقدمون مشاريع استثمارية مجدية ومربحة، وبالتالي فالمصارف والمؤسسات المالية بذلك قد تؤثر على النمو والتنمية الاقتصاديين (MURTY et al., 2012).

ولذلك فقد أوضح (Bliss & Kaufman, 2002) أن التغيرات الكبيرة والمسايرة للدورات الاقتصادية في أصول المصارف، وكذلك أزمات الائتمان Credit Crunch التي تحدث بسبب المصارف لإحجامها عن التوسع في منح القروض في فترات الركود، كلاهما يساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنه قد تم بناء نظرية الدورة النقدية Monetary Cycle Theory على نموذج (Hawtrey, 1913) القائل بأن الائتمان الممنوح من المصارف هو سبب تقلب الدورة الاقتصادية، حيث تتمثل الفكرة الرئيسية لنظرية هاوتري في أن المصارف تقاوم الدورة الاقتصادية لأنها تمنح الكثير من الائتمان أثناء فترة الصعود وتقلص بشكل مفرط الوصول إلى

الائتمان أثناء الانكماش (Fourie et al., 2011). وأكد على هذا اقتصادي في مصرف التسويات الدولية (BIS) Bank for International Settlements حين قال: "عززت التطورات المالية زخم الدورات الاقتصادية الأساسية وأدت في بعض الحالات إلى تقلبات شديدة في النشاط الاقتصادي أدت هذه التجارب إلى مخاوف من أن النظام المالي مساير للدورات الاقتصادية بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى تضخيم التقلبات غير الضرورية في الاقتصاد الحقيقي" (Borio et al., 2001).

ناقش (KEYNES, 1930) في رسالته عن النقود أهمية القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن الائتمان عبارة عن رصيف ينتقل عبره الإنتاج، وأن المصارف ستوفر تسهيلات النقل إلى الحد المطلوب فقط_إذا كانت تعرف واجبها_ حتى يمكن توظيف القوى الإنتاجية للمجتمع بكامل طاقتها.

وكما ذكرنا فإنه يعود إلى (Fisher, 1933) الإشارة إلى أهمية التمويل في انتشار (وربما كنقطة انطلاق) الدورة الاقتصادية، تسمى هذه الفكرة: القناة الائتمانية للدورة الاقتصادية The Credit Channel of The Business Cycle. الفكرة الرئيسية "لوجهة النظر الائتمانية" هي أن الإقراض المصرفي يلعب دورًا أساسيًا في تقلب الدورات الاقتصادية (B. Bernanke & Gertler, 1990; Braun & Larrain, 2005; CLAUS, 2007; Kiyotaki & Moore, 1997; Schularick & Taylor, 2012) وقد أشار محافظ المصرف المركزي لجنوب إفريقيا SARB السابق Dr. Chris Stals أن المصارف المركزية في أثناء سعيها لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل، قد لعبت دورًا مهمًا في التسبب في العديد من حالات الركود (Fuhrer, 1998).

وبشكل أوضح، يمكننا القول بأنه نظرًا لأن السياسة النقدية الانكماشية المقيدة (Restrictive) مرتبطة بالتقلبات في النشاط الاقتصادي، وكذلك لأن السياسة النقدية التوسعية التيسيرية (Accommodative) مرتبطة مع النمو الاقتصادي المستدام، فإن (Macfarlane, 1993) يستنتج أن السياسة النقدية المتغيرة يمكن

أن تسبب تقلبات في النشاط الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، تؤثر الصدمة السلبية (المرتبطة عادةً بالتشديد النقدي) على قدرة المصارف على توفير الأموال وبالتالي تقلل من النشاط الحقيقي (Braun & Bernanke, 1988; Larrain, 2005) وكذلك تساهم التغيرات في الحوافز من منظور المصارف، في التعديلات في ملف مخاطر المؤسسات المالية، فكلما كانت البيئة الاقتصادية "متسامحة" لجميع المشاركين في السوق، فإنها تحفز المؤسسات المالية على أن تكون أقل تحفظاً وغير حكيمة في ممارسات الإقراض، وبالتالي تزيد من مخاطر الإقراض المصرفي. وكما أكد (Rajan, 1994)، فإن المصرفيين الذين يعانون من قصر النظر سوف يقومون بصياغة وتنفيذ سياسات ائتمانية مدفوعة بظروف جانب الطلب والتي يمكن أن تزيد من حدة التقلبات.

وهذا ما أكدته (Akinboade & Makina, 2009) أن محفزات المخاطر هذه قد تنشأ وتضخم الدورات الائتمانية والتقلبات المرتبطة بها في مخاطر المصارف. إذا كان هناك بالفعل ميل طبيعي لتوسيع الائتمان لدفع معايير الائتمان إلى أسفل، فسيستبع ذلك بطبيعة الحال أن التوسعات ستؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر كبيرة في القروض (Weinberg, 1995). وعليه، فإن القوة الدافعة الأساسية في دورات أسواق الائتمان تتمثل في ميل المقرضين للخضوع لتقاؤل غير واقعي في الأوقات الجيدة، مما يؤدي إلى طفرات إقراض تؤدي للوصول للنهاية⁴، وقد يحدث العكس، بأن يكون التوسع في الإقراض المصرفي رد فعل مبالغ فيه للصددمات التي تحدث في الاقتصاد والتي تتقلل منحنيات الطلب والعرض على الائتمان (Akinboade & Makina, 2009; Weinberg, 1995).

⁴ "Sow the seeds of their own demise".

صرح John G Medlin رئيس مجلس إدارة Wachonia Corp بأن "بذور المشاكل المستقبلية تُزرع في الإقراض الليبرالي الجاري اليوم ومن المحتمل أن يأتي (ركود) آخر ضمن العامين أو الثلاثة أعوام القادمة " وهو ما حدث بالفعل في الأزمة المالية في أسواق شرق آسيا عام 1997. (Matthews, 1994)

إن توافر وتكلفة الائتمان يتحددان من خلال التفاعل بين العرض والطلب على الائتمان ويعد العامل المعتدل هو سعر الفائدة، لذلك يقوم العملاء بإيداع الأموال الزائدة لدى المصارف في شكل أرصدة دائنة أثناء التوسع. ونتيجة للسيولة الفائضة، تزيد المصارف من الإقراض. وكذلك نظرًا لزيادة وصول العملاء إلى ائتمان أرخص، يزداد الاستثمار الرأسمالي والاستهلاك، كل هذا يغذي الطلب على الائتمان، ثم يبلغ كل هذا ذروته عند قمة الدورة، حيث تبدأ أموال المصارف في الندرة ويزداد طلب المصارف على الودائع. يؤدي الطلب المتزايد على الودائع إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي بدوره إلى الضغط على المصارف لزيادة تكلفة الائتمان وتوفره. يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة، والائتمان المصرفي المقيد بضمانات إلى انخفاض في الاستهلاك والاستثمار، ما يؤدي في النهاية إلى الحد من النشاط الاقتصادي الكلي (Botha, 2004; Fourie et al., 2011).

رابعًا: استعراض الأدبيات التي تؤيد أن عرض الائتمان المصرفي يتبع الطلب عليه (الدورات الاقتصادية)

Hypothesis: Demand-Following

على عكس أصحاب الرأي السابق، يعتقد أصحاب هذا الرأي أمثال كلاً من: (P. O. Demetriades & Hussein, 1996; Gurley & Shaw, 1967; Lucas Jr., 1988; Patrick, 1966) أن الدورات الاقتصادية هي التي تحفز أو تنشط التوسع في الإقراض المصرفي، حيث يرون أن الطلب المتزايد على الائتمان، الناشئ عن نمو القطاع الحقيقي للاقتصاد، يحفز على توسيع نطاق الائتمان (Gurley & Shaw, 1967) ما يعني أن مرحلة الانتعاش -النمو الاقتصادي- (وهي الجزء الأول من مرحلة التوسع في الدورة الاقتصادية) تحفز المؤسسات المالية على منح التمويل للمشروعات، وبالتالي فإن الائتمان المصرفي الممنوح للشركات

يتبع مرحلة الانتعاش (النمو الاقتصادي)، وهكذا: حيث تقود الشركات، يتبعها التمويل⁵.

تباينت وجهات نظر الاقتصاديين حول سبب تغيير المصارف لسياسات الإقراض الممنوح من جانبها. أحد الآراء هو أن التغيرات في سياسة الائتمان المصرفي مرتبطة بالتغيرات في ظروف بيئة العمل الأساسية (Rajan, 1994). ولكن يجب أن يكون التغيير في مستوى الائتمان المصرفي نتيجة للتباين في طبيعة المقترضين فقط. وبالمثل، يجادل (Akinboade & Makina, 2009) بأن الإقراض المصرفي للمؤسسات يميل إلى التحرك في نفس اتجاه الحالة العامة للاقتصاد ونتيجة لطلب الائتمان المقابل الذي نشأ خلال الدورات الاقتصادية.

يتأثر أداء المصارف والذي يتم قياسه بالسيولة وجودة الأصول والربحية_ بالدورات الاقتصادية، من خلال انخفاض الطلب على الائتمان المصرفي: حيث تؤثر الدورة الاقتصادية على ربحية المصرف من خلال انخفاض الطلب على الائتمان المصرفي، وكذلك تنخفض قيمة الضمانات الخاصة بالمؤسسات أثناء الانكماش الاقتصادي، وهذا يجعلها غير مؤهلة لأي تسهيلات ائتمانية، ما يعني أن جودة القروض المصرفية الممنوحة للمؤسسات، ستتأثر بضعف الطلب على القروض نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

يحدث العكس أثناء الانتعاش الاقتصادي، حيث تصبح المؤسسات مؤهلة للحصول على قروض كبيرة يتم الحصول عليها بموجب شروط وأحكام معقولة وأقل تشددًا. وكما أعلن (Bernanke & Gertler, 1989)، فإن هذا النوع من العلاقة السببية يشير إلى أن الإقراض المصرفي هو إلى حد كبير مساير للتقلبات الدورية. يؤيد (Berger & Udell, 1992) هذا الادعاء ويضيفان أن توفر القروض المصرفية للمؤسسات يزيد من اتساع ومدة الدورات الاقتصادية.

⁵ where enterprise leads finance follows (Robinson, 1979)

أكد (Bernanke, 1983) _ اعتمادًا على (Fisher, 1933) _ على انتقال الصدمات النقدية من خلال تأثيرها على الميزانيات العمومية للمقترضين وعلى عرض الائتمان الممنوح من قبل المصارف. فعلى سبيل المثال، ضعفت الميزانيات العمومية للمقترضين خلال فترة الكساد الكبير، فبالرغم من أن المقترضين كانوا من أصحاب المشروعات ذات قيمة عالية صافية إيجابية (NPV)، ولكن كانت الميزانية العمومية لديهم ضعيفة أيضًا، حيث الأرباح المحتجزة داخليًا لا تكفي للاستثمار وبالتالي لا يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على ائتمان. وصف Bernanke الضعف المشترك للميزانيات العمومية للمقترضين والانكماش في عرض الائتمان المصرفي بارتفاع "تكلفة الوساطة الائتمانية Cost of Credit Intermediation".
فما بدأ باعتباره انكماشًا في الطلب الكلي أصبح انكماشًا في العرض الكلي، مما أدى إلى تفاقم الصدمات الاقتصادية المعاكسة وإطالة فترة الكساد الكبير (Calomiris & Mason, 2003).

خامسًا: استعراض الأدبيات التي تؤيد أن السببية متبادلة (ثنائية الاتجاه) Bi-Directional:

يقترح أنصار هذه الفرضية _ ثنائية الاتجاه _ أن هناك علاقة سببية متبادلة بين الائتمان الممنوح من المصارف والدورات الاقتصادية (Demetriades & Hussein, 1996; Adrianova, 2004; أي أن مرحلة التوسع في الدورات الاقتصادية تحفز على منح الائتمان المصرفي، والتوسع في منح الائتمان المصرفي يحفز كذلك حدوث الانتعاش (النمو الاقتصادي)).
كذلك يرى آخرون (Manikandan et al., 2012) أن التأثير متبادل لكنه يختلف خلال المراحل المختلفة من الدورة الاقتصادية، حيث يكون تأثير الانتعاش الاقتصادي على أحجام الائتمان المصرفي كبير وملحوظ حتى فترة معينة وبعد ذلك،

يحدث انعكاس للأدوار، أي أن أحجام الائتمان المصرفي تبدأ في التسبب في زيادة الانتعاش الاقتصادي.

سادساً: استعراض الأدبيات التي تؤيد وجهات النظر الأخرى:

وجهة النظر الأولى: لا ارتباط: يجادل (Lucas Jr., 1988) بأن الاقتصاديين "يبالغون بشدة" في دور النظام المالي وعلاقته بالنشاط الاقتصادي. **وجهة النظر الثانية: فرضية التنمية الاقتصادية:** وكذلك يمكن أن نطلق على هذه الفرضية **Feedback Hypothesis**⁶، حيث يرى (Patrick, 1966) وكذلك من بعده (Calderon & Liu, 2003; Jordaan & Eita, 2007) أن مرحلة التنمية الاقتصادية تحدد وتؤثر في الواقع على طبيعة العلاقة والسببية بين الدورات الاقتصادية والتوسع في منح الائتمان المصرفي. في المراحل الأولى من التطور الاقتصادي، تشغل وجهة النظر القائلة بأن **عرض الائتمان المصرفي يؤدي للدورات الاقتصادية** مقعد القيادة. مع تقدم التنمية المالية والاقتصادية، أصبح تأثير وجهة النظر هذه غير ذي أهمية، مما يسمح لوجهة النظر القائلة بأن **عرض الائتمان المصرفي يتبع الطلب عليه (الدورات الاقتصادية)** بالاستحواذ والبدء بالسيطرة.

سابعاً: النتائج والتوصيات:

قامت الدراسة بفحص العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية في مصر من خلال بحث هل هناك ثمة علاقة (هل للقطاع المصرفي، من خلال أنشطة الإقراض، تأثير على القطاع الحقيقي، أم أن القطاع الحقيقي هو من يؤثر على القطاع المصرفي، أو أن كلاهما له تأثير على بعضهما البعض) أم أنه لا يوجد علاقة. وذلك من خلال استقراء الأدبيات النظرية التي قامت ببحث العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية، ثم استعراض الدراسات السابقة التي تناولت

⁶ (Kchikeche & Khallouk, 2021)

العلاقة سواء في مصر أو غيرها، وبعدها خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين التقلبات في منح الائتمان المصرفي والتي اصطلح على تسميتها بـ"دورات الائتمان" وبين التقلبات في النشاط الاقتصادي والتي اصطلح على تسميتها بـ"الدورات الاقتصادية"، خاصة بعد العرض البياني لكل منهما في مصر ووجود تزامن بين كلاً من التغيرات الحادثة فيهما، ما يؤكد صحة الفرضية أن هناك علاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية، إلا أن الأدب الاقتصادي شهد اختلافاً في اتجاه تلك العلاقة. أما عن التوصيات، فتتضمن رفع الكفاءة المؤسسية للقطاع المصرفي من خلال التأكد من دقة تطبيق معايير السلامة المصرفية الدولية التي أقرتها بازل III داخل قانون المصارف المركزية، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشري العامل في القطاع المصرفي، كما يجب تحليل دورات الائتمان بعناية عند محاولة تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، حيث أنها تمارس تأثيراً مهماً على الدورات الاقتصادية، والعكس بالعكس، فلا ينبغي عند بناء السياسات الكلية إغفال ذلك التأثير المتبادل.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية:

1- حسام الدين محمد عبد القادر (2014)، "اقتصاديات النقود والسياسات

النقدية"، القاهرة، قسم الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية:

1. Abu-Bader, S., & Abu-Qarn, A. S. (2008). Financial development and economic growth: The Egyptian experience. *Journal of Policy Modeling*, 30(5), 887–898. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2007.02.001>
2. Ahmed, A. A. (2018). Bank-Based Financial Development and Economic Growth: Time-Varying Causality Analysis for Egypt. *International Journal of Economics and Finance*, 10(4), 123. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n4p123>

3. Akinboade, O. A., & Makina, D. (2009). Bank Lending and Business Cycles: South African Evidence. *African Development Review*, 21(3), 476–498.
4. Apergis, N., Filippidis, I., & Economidou, C. (2007). Financial deepening and economic growth linkages: A panel data analysis. *Review of World Economics*, 143(1), 179–198.
5. Banerjee, K. (2011). *Credit and Growth Cycles in India: An Empirical Assessment of the Lead and Lag Behaviour* (22 / 2011).
6. Berger, A. N., & Udell, G. F. (1992). Some Evidence on the Empirical Significance of Credit Rationing Board of Governors of the Federal Reserve System. *Journal of Political Economy*, 100(5), 1047–1077.
7. Bernanke, B., & Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. *The American Economic Review*, 79(1), 14–31.
8. Bernanke, B., & Gertler, M. (1990). Financial Fragility and Economic Performance. *The Quarterly Journal of Economics*, 105(1), 87–114.
9. Bernanke, B. S. (1983). Non-monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. In *The American Economic Review* (No. 1054; NBER WORKING PAPER SERIES).
10. Bernanke, B. S., & Blinder, A. S. (1988). Credit, Money, and Aggregate Demand. *The American Economic Review*, 78(2), 435–439. <https://www.jstor.org/stable/1818164>
11. Bliss, R. R., & Kaufman, G. G. (2002). *Bank Procyclicality, Credit Crunches, and Asymmetric Monetary Policy Effects: A Unifying Model* (2002-18).
12. Borio, C., Furfine, C., & Lowe, P. (2001). *Pro-cyclicality of the financial system: issues and policy options* (No 1; BIS Papers). Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept.
13. Botha, I. (2004). *MODELLING THE BUSINESS CYCLE OF SOUTH AFRICA: LINEAR VS. NON-LINEAR METHODS*.

14. Braun, M., & Larrain, B. (2005). Finance and the Business Cycle: International, Inter-Industry Evidence. *THE JOURNAL OF FINANCE*, LX(3), 1097–1128.
15. Calderon, C., & Liu, L. (2003). The direction of causality between financial development and economic growth. *Journal of Development Economics*, 72, 321–334.
16. Calomiris, C. W., & Mason, J. R. (2003). Consequences of Bank Distress During the Great Depression. *THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW*, 93(3), 937–947.
17. Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2010). The global financial crisis: How similar? How different? How costly? *Journal of Asian Economics*, 21(3), 247–264.
18. Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2011). *Gyrations in Financial Markets: Financial cycles tend to be long and deep and often interact in ways that can cause booms or busts*. 48(1), 30–33.
19. CLAUS, I. (2007). The Effects of Bank Lending in an Open Economy. *Journal of Money, Credit and Banking*, 39(5), 1213–1243.
20. DELL'ARICCIA, G., IGAN, D., & LAEVEN, L. (2012). Credit Booms and Lending Standards: Evidence from the Subprime Mortgage Market. *Journal of Money, Credit and Banking*, 44(2/3), 367–384.
21. Demetriades, P., & Adrianova, S. (2004). Finance and Growth: What we know and what we need to know. In C. A. E. Goodhart (Ed.), *Financial Development and Economic Growth: Explaining the Links* (pp. 38–65). British Association for the Advancement of Science books.
22. Demetriades, P. O., & Hussein, K. A. (1996). Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries. *Journal of Development Economics*, 51, 387–411.
23. Drehmann, M., Borio, C., Gambacorta, L., Jiménez, G., & Trucharte, C. (2010). *Countercyclical capital buffers: exploring options* (No. 317; BIS Working Papers).

24. Festré, A., & Nasica, E. (2009). Schumpeter on money, banking and finance: An institutionalist perspective. *The European Journal of the History of Economic Thought*, 16(2), 325–356. <https://doi.org/10.1080/09672560902891101>
25. Fisher, I. (1933). THE DEBT-DEFLATION THEORY OF GREAT DEPRESSIONS. *Econometrica*, 1(4), 337–357.
26. Fourie, L., Botha, I., & Mears, R. (2011). Credit extension in South Africa: A business cycle perspective for the period 1985 to 2009. *AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 5(34), 13074–13083. <https://doi.org/10.5897/ajbm11.2200>
27. Fuhrer, J. C. (1998). Beyond shocks: What causes business cycles? An overview. *New England Economic Review*, Nov, 3–24. <https://www.researchgate.net/publication/5027104>
28. Gertler, M. (1988). Financial Structure and Aggregate Economic Activity: An Overview. *Journal of Money*, 20(3), 559–588.
29. Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1967). FINANCIAL STRUCTURE AND ECONOMIC DEVELOPMENT. *ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE*, 15(3), 257–268. <http://www.journals.uchicago.edu/t-and-c>
30. Hannoun, H. (2010). *The Basel III Capital Framework: a decisive breakthrough* (BIS, Hong Kong).
31. Hawtrey, R. G. (1913). *Good and bad trade An inquiry into the causes of trade fluctuations*. Constable limited.
32. Hawtrey, R. G. (1927). THE MONETARY THEORY OF THE TRADE CYCLE AND ITS STATISTICAL TEST. *The Quarterly Journal of Economics*, 41(3), 471–486.
33. Honohan, P., & Klingebiel, D. (2000). *Controlling the fiscal costs of banking crises* (No 2441; Policy Research Working Paper Series).
34. Jordaan, A. C., & Eita, H. J. (2007). EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN NAMIBIA: A GRANGER CAUSALITY ANALYSIS. *South African Journal of Economics*, 75(3).

35. Kchikeche, A., & Khallouk, O. (2021). On the nexus between economic growth and bank-based financial development: evidence from Morocco. *Middle East Development Journal*. <https://doi.org/10.1080/17938120.2021.1930830>
36. KEYNES, J. M. (1930). *A Treatise on money Volume I: The Pure theory of money: Vol. Volume I*. MACMILLAN AND CO., LIMITED.
37. King, R. G., & Levine, R. (1993). FINANCE AND GROWTH: SCHUMPETER MIGHT BE RIGHT. *The Quarterly Journal of Economics*, (Vol. 108)(No. 3 Aug., 1993), 717–737. <http://qje.oxfordjournals.org/>
38. Kiyotaki, N. (1998). CREDIT AND BUSINESS CYCLES. *The Japanese Economic Review*, 49(1), 18–35.
39. Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Cycles. *Journal of Political Economy*, 105(2), 211–248. <https://doi.org/10.1086/262072>
40. Knell, M. (2015). Schumpeter, Minsky and the financial instability hypothesis. *Journal of Evolutionary Economics*, 25(1), 293–310. <https://doi.org/10.1007/s00191-014-0370-8>
41. Knoop, T. A. (2010). *RECESSIONS AND DEPRESSIONS Understanding Business Cycles* (Second Edition). ABC-CLIO.
42. Lucas Jr., R. E. (1988). ON THE MECHANICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT. *Journal of Monetary Economics*, 22, 3–42.
43. Macfarlane, I. (1993). *THE EXCHANGE RATE, MONETARY POLICY AND INTERVENTION*.
44. Manikandan, K., Manivel, S., & Vettriselvan, R. (2012). Bank Credit and Industrial Production in India: Granger Causality Test in VAR Framework. *Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation*, 8(3), 247–253.
45. Matthews, K. K. (1994). What's behind those lending excesses. *ABA Banking Journal*, 86(6), 23.
46. Mayes, D. G., & Stremmel, H. (2012, December). *The effectiveness of capital adequacy measures in predicting bank distress*.

47. Mcleay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014). *Money creation in the modern economy* (Bank of England Quarterly Bulletin).
48. Minsky, H. P. Ph. D. (1978). The Dollar: U.S. Must Be Seen as an Ailing Bank. *Hyman P. Minsky Archive.*, 374.
49. Mishkin, F. S. (2013). *THE ECONOMICS OF Money, Banking & Financial Markets* (Tenth Edition). Pearson.
50. MURTY, K. S., SAILAJA, K., & DEMISSIE, W. M. (2012). DOES BANK CREDIT CAUSE ECONOMIC GROWTH IN THE LONG-RUN? TIME-SERIES EVIDENCE FROM ETHIOPIA. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, ECONOMICS & MANAGEMENT*, 2(10), 49–56.
51. Patrick, H. T. (1966). FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN UNDERDEVELOPED COUNTRIES. *Economic Development and Cultural Change*, 14(2), 174–189.
52. Rajan, R. G. (1994). Why Bank Credit Policies Fluctuate: A Theory and Some Evidence. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 399–441.
53. Robinson, J. (1979). *The Generalisation of the General Theory and Other Essays* (SECOND EDITION). THE MACMILLAN PRESS LTD.
54. Schularick, M., & Taylor, A. M. (2012). Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles and Financial Crises, 1870-2008. *American Economic Review*, 102(2), 1029–1061.
55. Schumpeter, J. A. (1983). *The Theory of Economic Development An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle* (J. E. Elliot, Ed.). Transaction Publishers.
56. Stiglitz, J. E. (1990). Symposium on Bubbles. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2), 13–18.
57. Weinberg, J. A. (1995). Cycles in Lending Standards? *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly*, 81/3(Summer).